

FoTRRIS

Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems

Hungarian experiment

Examples of workshop output

<http://www.fotrris-h2020.eu>

This project has received funding from the *European Union's Horizon 2020* research and innovation programme under grant agreement No 665906

Document Information

Grant Agreement #: 665906

Project Title: Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems

Project Acronym: FoTRRIS

Project Start Date: 01 October 2015

Related work package: WP 5: Communication and Dissemination

Related task(s): Task 5.2: Data Management Plan

Lead Organisation: VITO

Submission date: 18/10/2018

Dissemination Level: Public

About the FoTTRIS project

FoTTRIS develops and introduces new governance practices to foster Responsible Research and Innovation (RRI) policies and methods in Research and Innovation (R&I) systems.

FoTTRIS stresses that RRI is a collaborative activity from the very beginning. Therefore FoTTRIS adds the prefix 'co' to the acronym RRI. Important present-day challenges are of a global nature but manifest themselves in ways that are influenced by local conditions. Thus, FoTTRIS focusses on glocal challenges, i.e. local or regional manifestations of global challenges and on local opportunities for solving them.

FoTTRIS performs a transition experiment, i.e. an experiment to support the transformation of present-day research and innovation strategies into co-RRI-strategies. It designs, tests and validates the organisation, operation and funding of co-RRI competence cells. A competence cell is conceived as a small organisational unit, which functions as a local one-stop innovation platform that encourages various knowledge actors from science, policy, industry and civil society to co-design, -perform, and -monitor co-RRI-projects that are attuned to local manifestations of global sustainability challenges.

Since research and innovation systems and practices in EU member states and within different research performing organisations vary, FoTTRIS experiments the implementation of new governance practices in five member states. These five experiments are evaluated, validated and constitute the basis for FoTTRIS policy recommendations towards EU and member states policy makers so as to enforce co-RRI into the national and EU R&I systems. Training is dispensed to various stakeholders, so as to form them to establish other co-RRI competence cells.

For more information see <http://www.fotrris-h2020.eu>

List of documents related to the Hungarian Transition Experiment

Type of documentⁱ	Author(s)	Title of document (in English)
Analysis by competence cell member	Bajmocy, Z.	Evaluation from a well-being perspective – Local economic development in Wekerle
Recommendation for development by competence cell member	Faludi, J.	The Wekerle Brand – Join the Dots
Analysis by competence cell member	Kajner, P.	Local economic development in Wekerle: Starting a great leap forward
Analysis by competence cell member	Keresztely, K.	Future scenarios for Wekerle or Wekerle in the official scenario planning
Analysis by competence cell member	Meszaros, Z.	How does the concept of “community” enter local economic development planning for Wekerle?
Initial input to the process by competence cell member	Sain, M.	What to expect from local economic development planning process?
Analysis by competence cell member	Sain, M.	Wekerle – the place, the community, the economy

ⁱ All documents are in Hungarian and can be found in this document in the order mentioned here.

Wekerlei Helyi Gazdaságfejlesztési (HGF) Műhely

Értékelés a jól-lét szemszögéből

Készítette: Bajmócy Zoltán (a szakértői csapat tagja)

Az alábbi rövid dokumentum a wekerlei HGF műhely eddigi eredményeit tekinti át a „jól-lét” szemszögéből. A helyi fejlesztésektől jó okunk van elvárni, hogy segítségével a helyben élőknek „jobb legyen”. Az elmúlt évek során kutatóként azt elemeztem, hogy milyen szempontokat célszerű figyelembe venni akkor, amikor a jól-létről gondolkozunk, és hogy ezek hogyan merülnek fel a helyi fejlesztések során. Ez képzí jelen rövid elemzés alapját. A folyamat jelen állomásán elmondható, hogy a wekerlei közösség már most sokkal több szempontot vett figyelembe, mint azt általában teszik a „hivatalos” hazai városfejlesztési dokumentumok, ám még további szempontokon lehet célszerű gondolkodni, vitázni az elkövetkezendő hetekben.

1. Mire érdemes odafigyelni, ha célunk a „jól-lét” növelése?

Az alábbi ábrán összefoglaltuk, hogy a közösség jól-létét növelő helyi fejlesztések kapcsán melyek azok a pontok, amelyekre feltétlenül figyelemmel kell lenni:

- 1) Mik azok a **tevékenységek és állapotok**, amelyeket a közösség meg szeretne valósítani, illetve el szeretne érni. Mit tart a közösség értékesnek? Minthogy a különböző helyi lakosok, szereplők mást és mást tarthatnak kívánatosnak, így **fontos** mások véleményének megismerése, egyfajta közösségi értékítélet kialakítása. Ezen értékes lehetőségek megteremtése lesz a helyi fejlesztések célja.
- 2) A célok eléréséhez **eszközökre** van szüksége a közösségnek (pl. park, épület, pénz, támogatás). Nemcsak egyszerűen eszközökre, hanem az adott célhoz köthető, ahhoz morális tartalmában is illeszkedő eszközökre.
- 3) Az eszközök megléte még nem biztosítja automatikusan a cél elérését. Ugyanis nagyon sok minden akadályozhatja a közösség tagjait abban, hogy az eszközökkel élni tudjon (pl. van

játszóter, de a túl nagy forgalom, vagy a közbiztonság hiánya miatt nem lehet oda kiengedni a gyerekeket; van bio-piac, de a helyi lakosok többsége anyagi okokból nem tud ott vásárolni; van közösségi tér, de nem akadálymentes, így néhányan nem tudják használni stb.). Nagyon fontos tehát ezeknek az ún. **átváltási tényezőknél** az azonosítása. Nagyon gyakran ugyanis ezeken bukhatnak el a fejlesztések, emiatt nem járul hozzá a fejlesztés eredménye a jól-léthez.

- 4) (+1) A közösség képes a fejlesztési folyamat **aktív alakítója** lenni, képes hathatósan tenni saját ügyei érdekében.

Az elmúlt években folytatott kutatásaink alapján a „hivatalos” hazai helyi fejlesztési folyamatok nem igazán teljesítenek jól ezeknek a szempontoknak a végiggondolásában. Nézzük mi a helyzet Wekerlén a dolgok jelen állása szerint!

2. A jól-lét szempontjainak megjelenése a Wekerlei HGF műhelyben

A Wekerlei HGF műhely már most, a folyamat közbelső állomásán, nagyon jól teljesít a fenti szempontok végiggondolásában. Annak ellenére, hogy a műhelyek és a közbelső események csak korlátozott időt hagynak ezek megvitatására, mégis nagyon sok szempont felmerült, és azok sok ponton összeesengenek egymással. Ugyanakkor néhány ponton még további tennivalót javasolunk.

2.1. A célok egyértelmű kijelölése (értékes tevékenységek/állapotok)

A Wekerle jövőjével kapcsolatos egyéni és közösségi mini-történetek is nagyon gazdagok voltak a tekintetben, hogy valóban tevékenységeket és állapotokat tegyenek meg elérendő célként (pl. sétálható utcák; a gyerekeket egyedül is el lehet engedni; odafigyelünk egymásra; minden virágban van; nyugalom jellemzi Wekerlét; elismerik, ha valaki tesz a közösségért).

Néhány esetben viszont feszültség érezhető egyes célok között, avagy azok aszimmetrikus módon lettek kimondva (pl. „zárt”, önellátó Wekerle vagy kirekesztő Wekerle; illetve a piaccal kapcsolatban csak a vevők szempontjai jelentek meg, de egy termelői piac esetén a termelők célszerű időbeosztása is lényegi kérdés lehet). Így ezeken a pontokon a jövőkép elemeinek továbbgondolása lehet célszerű.

További vitára javasolt kérdések:

- **Milyen kapcsolatot szeretnénk Wekerle és Budapest többi része között?** (A beszélgetésekben gyakran jelentek meg ezzel kapcsolatban aszimmetriák; pl. ide ne jöhessenek be mások gépjárművel; ne ide járjanak iskolába a Wekerlén kívüliek; de olyan elemek is megjelentek, hogy az ideérkezők érezzék jól magukat, mi a helyzet a szomszédos körzetekkel, a wekerleiek kimehetnek-e akkor gépjárművel stb.)
- A termelői piac esetén **hogyan hangolhatóak össze a vevők és termelők szempontjai?**

2.2. Az eszközök kiválasztása

A beszélgetések során rengeteg eszköz is előkerült. Olyan eszközök, amelyek rendelkezésre állását a közösség fontosnak tartaná (pl. kerékpárút, forgalom csillapítás, közösségi tér, a Koós Károly tér mint sétány, van elég szemetes a köztereken, sportolási lehetőségek, részönkormányzat, gondnokság, helyi „szaki névsor”, kis boltok, elektromos buszok stb.). A közös *gondolkodás nagy érdeme*, hogy nagyon sokszor nem egyszerűen eszközökről, hanem célokhoz rendelt eszközökről volt szó. Olyan eszközökről, amelyek nyilvánvalóan bizonyos célokhoz passzolnak (pl. közösségi iroda, közösségi kávézó, helyi

termék bolt, forgalomtól elzárt részek). A közösség tehát jó úton jár annak érdekében, hogy céljaihoz illeszkedő eszközök létrehozásán fáradozzon.

Néhány esetben ugyanakkor az eszközökkel kapcsolatos álláspontok általánosak maradtak (vagy csak a műhelymunka nem adott teret a bővebb kifejtésnek). Ezekben az esetekben is szükséges lenne végiggondolni, hogy pontosan milyen célhoz akarjuk ezeket az eszközöket illeszteni (pl. több sportolási lehetőség; kerékpárút, helyi adó, részönkormányzat, helyi kisboltok).

2.3. Az átváltási tényezők

Az átváltási tényezők végiggondolása **a HGF kritikus pontja**. Ezek azok a tényezők, amelyek a közösséget vagy annak egyes csoportjait akadályozhatják abban, hogy az eszközök segítségével valóban elérjék céljukat.

Az átváltási tényezők végiggondolása **szinte teljesen kimaradt** az eddigi beszélgetésekből. Ez kritikus hiánynak tűnik. Pl. Egy részönkormányzatot jól és rosszul is lehet működtetni (a problémát nem az oldja meg önmagában, hogy létrejön). Egy kerékpárutat jól és rosszul is ki lehet jelölni (önmagában nem az a cél, hogy legyen). Az autóforgalom korlátozása szolgálhatja a fenntarthatóságot, de nehéz helyzetbe hozhatja a mozgásukban korlátozott lakókat. A gazdaság helyivé tétele lehet a közösségépítés, de akár a kirekesztés „eszköze” is.

További vitára javasolt kérdések:

- Vannak-e a közösségnek olyan tagjai, akik rendre kimaradhatnak a vágyott fejlesztések gyümölcseiből? Ha igen, hogyan lehetne ezt megakadályozni?
- Mi kell ahhoz, hogy a fejlesztések eredményei tényleg a közösség céljait szolgálják (pl. milyen tulajdonlás, milyen szervezeti forma, milyen finanszírozási konstrukció stb.)?

2.4. A folyamatok aktív alakításának szabadsága

Az utolsó szempont a folyamatok tevékeny alakításának lehetősége: annak szabadsága, hogy a közösség valóban elő tudja mozdítani a szerinte kívánatos jövőkép elérését. A beszélgetések több eleme foglalkozott ezzel, és Wekerle nagyon gazdag már futó alulról jövő kezdeményezésekben, jelen van a kreativitás, a tenni akarás, a tevékeny helyi közösség.

Az viszont az eddigi beszélgetések során kevésbé került elő, hogy e mögé a jövőkép mögé hogyan lehetne felsorakoztatni a most még nem aktív lakosokat. Vajon vannak olyan hangok, amelyek rendre kimaradnak ezekből a beszélgetésekből?

További vitára javasolt kérdések:

- Vajon az alábbi csoportok szempontjai kellően megjelennek-e a vágyott jövőről való gondolkodás során:
 - o különböző fogyatékkal élők (mozgásban; látás; hallás/beszéd; mentális)
 - o gyermekek, fiatalok
 - o idősek
 - o alacsony jövedelműek
 - o kisebbségek
 - o nők
 - o a telepre beköltözők („gyött-mentek”)
 - o egyéb a közösség által azonosított sérülékeny csoportok?

Wekerle márka – Join the dots

Készítette: Faludi Julianna, PhD (BCE Marketing és Média Intézet)

Problémák, fejlesztési irányok

A Wekerlei workshop, illetve a beszélgetések, prezentációk, interjúk alapján azonosított főbb problémák, fejlesztési irányok:

- Sok projekt, kevés együttműködés, hiányos ismertség
- Demográfia: fiatalok elmennek, nem kötődnek
- Közösségi kezdeményezések fenntarthatóságának víziója
- Partnerség elmélyítése, bővítése, helyi iparosok bevonása
- Helyi szolgáltatások, boltok (megfizethető, reális árak, közös kedvezmények, pl. „Tessék csak!” Wekerle kártya kiterjesztése)
- Gettósodás(?)
- Gondnokság és annak szerepe
- a hely közlekedésrendezés: (főtér, korzó: biciklis, gyalogos), töltőállomás, Bubi bicikli, közterületek rendezése stb.
- közösség és szórakozás ('techno'), élő közösség
- látogató turisták igényei

Alternatívák

A Wekerle mint esernyőmárka egy egységes brand alatt összefogja a tagokat. A márka védjegyként szerepel azokon a helyi vállalkozásokon és termékeiken, amelyek a márkakiáltvány alapvetéseinek megfelelnek. A márka továbbá kommunikációs célokra használható, az egységes platformon, eseményeken és gerillaakciókon keresztül. A kampányok célja a közösségépítés, megismerés és a helyi identitás megerősítése. A márka gondozásához, építéséhez fenntartásához elkerülhetetlen egy kisebb menedzsment, amit támogathatna:

- A Wekerlei Helyi Gazdaságfejlesztés mint koordinációs testület. A koordinációs testület a külső partnerekkel, pl. önkormányzat, műemlékvédelem stb., infrastruktúrát és helyi intézményeket érintő kérdésekben egyeztet, ehhez a lakosok támogatása szükséges. Szerepe a helyi ügyek képviselése, jogi és műszaki szolgáltatások, amelyek az érdekképviselést támogatják, beszerzése. Ennek kiterjesztett formája lehet a javasolt wekerlei Helyi Gazdaságfejlesztési Ügynökség.
- A Wekerlei Helyi Gazdaságfejlesztés mint bejegyzett szervezet, amely jogosultságokkal és költségvetéssel rendelkezik. Ez nagyobb erőteret biztosít, elkerülhetetlen azonban egy menedzsment létrehozása, illetve jelentősebb forrás bevonása.

A márkafejlesztés lehetséges útjai

A márka funkciója a termékektől való megkülönböztetés (differenciálás), a garancia (információs aszimmetria feloldása), illetve a márkahűség kialakítása. Tekintve, hogy nem kézzelfogható piaci termékről van szó, hanem egy komplex társadalmi változásról, ami kezdeményezések sorát jelenti, ami egyrészt szerteágazó, másrészt egy kerületnél kisebb egységben (Kispest Wekerletelepen) koncentrálódó kezdeményezéseket fog össze, a márka kialakításának itt abban van tehát szerepe, hogy:

- a közösségi kezdeményezéseket fenntartsa
- kommunikáció: a kezdeményezéseket megismertesse
- érték: bemutassa a kezdeményezések mögötti közös értékeket
- védjegy: garanciát nyújtson arra, hogy a márkával ellátott új belépők, ugyancsak az elfogadott értékek mentén működtetik pl. a társadalmi vállalkozásukat.

A jelenlegi közösségi kezdeményezések fenntartásához, az önkéntesek, a bevont aktivisták, illetve erőforrások folyamatos bevonásához egyrészt a helyi közösségi értékek elmélyítése, másrészt a potenciálisan bevonható célcsoport számára vonzó, odaköltözését elősegítő, támogató kommunikáció lehet szükséges.

A Wekerle márka hosszútávon hozzájárulhat:

- a közösségi és helyi értékek tudatosításához
- a helyi társadalmi tőke növeléséhez
- a jó gyakorlatok intézményesüléséhez

Koordinációs egység

Wekerletelep közösségi kezdeményezéseinek egységes kommunikációjához egy koordinációs testület, szerveződés stb. ajánlott, amely biztosítaná:

- a közös platform működtetését
- a kommunikáció és koordináció menedzsmentjét
- az alkotmány/márkakiáltvány érvényesülését
- az aktuális szervezési feladatok koordinációját.

Ez a koordinációs egység védjegye a Wekerle márka működésének, támogatásának. A közösségi kezdeményezések intézményesebb formája egy szervezet létrehozása lenne. Mind a testület, mind pedig a szervezet működtetésének költségei vannak, amihez a tagok hozzájárulása szükséges, a megegyezett forma szerint.

A koordinációs egység további feladata az egyéb helyi koordinációs szervezetekkel való együttműködés, adott esetben a kommunikáció összehangolása:

- a gondnoksággal
- az önkormányzattal és annak helyi ügynökségeivel
- egy esetleges fejlesztési ügynökséggel (amennyiben létrejön ilyen)
- a turisztikai központtal (Wekerlén kívül)
- a helyi közoktatási, szociális intézményekkel

A márkakommunikáció lehetséges célcsoportjai

- helyi lakosok. A kommunikációs cél a márka megismertetése, illetve azok körében, akik már hallottak róla a megerősítés, az értékek kommunikációja, hosszabb távon a közösségépítés
- külső befektetők. Pl. társadalmi vállalkozás pályázatok (Erste Bank, MagNet Bank, THBE stb.)
- 'szakemberek': a nemzetközi társadalmi mozgalmak, projektek megvalósítói, konferenciák, 'best practice' események stb. résztvevői, ehhez leginkább a Transition Town Movement-hez való kapcsolódáson keresztül mutatható be Wekerle
- potenciálisan a Wekerlére költöző célcsoport, akik jelenlétükkel, esetleg aktivitásukkal hosszútávon hozzájárulhatnak a közösség építéséhez, a meglévő társadalmi közösségek fenntartásához, ők kikerülhetnek az alábbi két célcsoportból:
 - o 'látogatók', azaz a Wekerlére a szolgáltatások/programok/kezdeményezések miatt odalátogatók
 - o véletlen látogatók: azaz a helyben élő rokonok, barátok stb. miatt érkezők, ez utóbbi két csoport számára Wekerletelep mint építészeti, kulturális, közösségi hagyományokkal rendelkező hely lehet fontos vonzerő

A márka tartalma a hely mint

1) Örökség

A helyi identitás és helyi kulturális örökség a marketing stratégiák alapja az 'élményközpontú' termékek esetében, mint a helyi termékek (ld. a terroir koncepció, pl. bor), turisztikai szolgáltatások vagy a hely átfogó márkázása esetében. Történhet ez akár negatív, de jelentős történelmi események, pl. háború mentén, ahol az emlékezés és a közös identitás autentikussága jelenti a vonzerőt. A lokális identitás márkaépítése emeli az egyes termékek értékét.

2) Közösség

A lokalitáshoz köthető pozitív tartalmak a kívülállók számára, mint pl. vendéglátás, közvetlenség, bevonódás, eseménysorozatok, melyek közös identitásra épülnek, a közösség élményére, illetve a belső tartalmai: a társadalmi tőkéből (ld később), együttműködésből, szolidaritásból fakadó közösségélmény, melynek funkcionális szerepe is van: az társadalmi kohézió erősítése.

3) Érték/ Kreativitás

A kreativitás, illetve a „kreatív város” a városi márkázás (urban branding) egyik hívószava, ami elsősorban a kulturális fogyasztás szegmentumait célozza meg. A paradox társadalmi tér (paradoxical social space, Rose 1993) koncepciója szerint a városi márkázás a standardizáció és a homogenizáció ellen hat. A márka magában sűríti a kulturális tartalmakat, azokra rezonál, és közvetít. A legjobban a márkaprizma modell tudja ezt kifejezni (ld. később).

A városi márkázás kulturális dimenziója a piaci mechanizmusoknak, ami a kereskedelmi márkázásból átemelt gyakorlat (Moor 2007) arra, hogy a kulturális és egyéb fogyasztási formák számára teremtsenek terméket, pl. a terek tematizálásával, hogy kereskedelmileg értékesekké váljanak. Ez annyiban lehet előnyös Wekerle szempontjából, hogy a for-profit és a non-profit helyi vállalkozások egyaránt előnyökhöz juthatnak általa, illetve vonzóbbá tehető a külső befektetők számára (amennyiben ez utóbbi is cél).

Tekintve, hogy jelen javaslat a társadalmi és helyi kezdeményezések számára készül, a nagyberuházásoktól, illetve az infrastrukturális elemektől eltekint. Ennyiben az itt javasoltak más irányt képviselnek, mint a kritikusan vizsgált neoliberais kormányzati helyi politikák, melyeket a városi terek termékesítéséért és a dzsentifikációért teszik felelőssé (Greenberg 2008, Zukin 1995, Gibson 2005 stb.), illetve tere van az ellen-márkázási városi mozgalmak témájának is (pl. Rio de Janeiro: a 2014 Fifa, és a 2016 Olimpia idején a városi vezetés erőteljes kommunikációja illetve városrendezési intézkedéseivel szemben a helyi lakosok ún. counter-branding stratégiával hívták fel a figyelmet a társadalmi problémákra, a Fifa körüli korrupcióra, illetve a város szegénységgel küzdő lakók konkrét éhezésére felhasználva az események kapcsán Rio de Janeirora irányuló figyelmet. A lakosok bevonása, a kulturális örökség és a városi tér átrendeződése és a gazdasági fejlődés témája jelen volt mind a hivatalos esemény és városi branding mind a counter-branding kapcsán (Maiello és Pasquinelli 2015. kvalitatív kutatása szerint).

A fentiekkel ellentétben a jelenlegi Wekerle márka stratégia alulról építkezik, és a valóban helyben lévő gazdasági és társadalmi szerepet vállalókat fogja össze. A márka egy „cselekvési keret” (Arvidsson 2006), amiben nemcsak tere van a fogyasztók preferenciáinak, hanem esetünkben túlmutat rajta, azaz teret nyújthat a tágabb közösség számára annak építésére, használatára, előnyszerzésre. A városi térben a márka ugyancsak a fogyasztás performatív tartalmára épül, a Wekerle esetében ez a közösséghez való tartozás és a felelős fogyasztás dimenzióit kínálja a résztvevőknek.

A stratégia lényege tehát, hogy az identitások, jelentések stb. közös alkotással (co-creation) jöjjenek létre. Az események résztvevői szívesen alakítják azokat, illetve élük meg kreatív identitásukat (Bookman 2013). Továbbá, amit Evans (2010) rugalmas tervezésnek nevez, az az adott hely saját kulturális karakterének és sokszínű helyi igényeinek, érdekeinek való megfelelés.

A városi márkázási stratégiák gyakran építenek élő márkázási stratégiára:

- művészeti akciókra. A kulturális erőterek megteremtésével növekszik a betelepülők/odalátogatók száma, és az ahhoz kapcsolódó vállalkozások („underground” kávézók stb.)
- fesztiválok, kreatív alkotói események, fringe színház, film stb., ami lehetőség a ’helyi’ értékek tágabb, de nem túl kommerciális élményként való megjelenítésére
- az egyedi és sajátos esztétikát képviselő üzletek, az eseményeken árusok stb. megjelenése, erősíti a hely kulturális és kreatív imidzsét.

Javaslatok:

Differenciálás

A Wekerle márka által nyújtott értéktöbblet

Erősíti a helyi identitást, a közösséghez való tartozást, ami növelheti az elköteleződést a helyi társadalmi kezdeményezések iránt, illetve elősegítheti a lokális fogyasztáshoz köthető fogyasztói attitűdök megerősítését.

A márka egyik legfontosabb tartalma a differenciálás, miben más, mint a többi. Alább néhány értéket emelek ki, amelyek fontosak lehetnek a márka kiemelkedőségének megalkotásában.

A hitelesség mint érték, transzparencia 'tényleg fenntartható, tényleg az, ami'

A vállalati márkák tartalma, illetve CSR tevékenységeik sokszor állnak ellentétben a tevékenységük valós hatásával, számtalan esetre derül fény dokumentaristák és NGO-k kutatási mentén, illetve sokszor brandelik magukat pl. „zöldnek” egyértelműen szennyező és fenntarthatatlan iparágak globális vállalatai (pl. olaj, ld. BP zöld márka, Shell, vagy a mobiltelefonok gyártóit kiszolgáló bányászat katasztrófái, háborúi stb. állnak mögöttük). Ezzel nem értéket teremtenek (ami a branding kulcsfogalma), hanem értéket rombolnak (Bertilsson, Rennstam 2018).

A Wekerle márka ehhez képest éppen hogy **a lerombolt dimenzióban épít értéket**: egyik legfontosabb értéke a hitelessége, aminek fontos eleme kell legyen a **teljes transzparencia**: tapasztalható, megnézhető, megkérdeszhető, bátran vitatható, hiszen van válasza, nincs rejtegetni valója.

Made in Wekerle

A COO (country of origin) és azon túl a CoM (country of manufacturing) a kommerciális márkák esetében a brand és a termék előállítása nem esik egybe, és egyre távolabb kerül egymástól. Ami Wekerleből jön, az helyben teremődik: zöltség, tudás, (közösségi) alkotás.

Mindenki számít

A Wekerle számos projektje irányul sérülékeny, elhanyagolt, hátrányos helyzetben lévő célcsoportokra, akik a mai kontextusban további hátrányokat szenvednek egyrészt a mainstream marketingkommunikáció pl. teljesen figyelmen kívül hagyja, illetve a közéleti erőterben erősen 'politikai' diskurzusba ágyazva jelennek meg. Wekerle egyrészt felkarol, és partnernek tekint kirekesztett csoportokat, ami egy kiemelkedő érték és kommunikációs üzenet (ez hiány hazai viszonylatban).

Bizalom 'Helyben marad'

A hitelesség további dimenziója. Van olyan réteg, aki hozzájárulna mások megsegítéséhez, társadalmilag hasznos projektek támogatásához, de nem bízik a nagy szervezetekben, bürokratikus, átláthatatlan struktúrájuk, illetve a negatív kommunikáció miatt. A Wekerle helyben és kézzelfoghatóan tevékenykedik, ennek transzparens, közvetlen bemutatása, kommunikációja bevonhat olyan célcsoportokat, akik szívesen vennének részt akár szimbolikusan (materiálisan) olyan ügyben, amit közvetlenül hitelesnek találnak. Hozzájárulhatsz te is. A támogatásod 'helyben marad' az emocionális értéket 'vidd magaddal'.

Ezzel a rezonancia (az ún. márkapiramis legmagasabb szintje, a márkaismertség, kiemelkedőség funkció után) és az érzelmi márkázás szintjére lép a márkastratégia (heart).

Diverzitás

Ebben az esetben a Wekerle márka tagjaira értendő:

- az önkéntes segítő akcióktól
- a közösségi kezdeményezéseken és
- a társadalmi vállalkozásokon át
- a helyi vállalkozásokig

Ezt a diverzitást kommunikálva erősíthetjük a 'helyi közösség' üzenetet, hiszen a helyi gazdaság különböző szereplői vannak jelen. A már leforgatott kisfilmek karaktert is adnak, és személyes storytelling-et a márkához. Egy album.

A márkaidentitás kialakítása a márkaprizma megalkotása

A márkaprizma modell (Kapferer 1992) segítségével tisztázhatók azok az erőforrások, amelyek rendelkezésre állnak a márkaépítéshez, illetve kialakíthatóak azok az alapvető jegyek, amelyekből a márkaidentitás megalkotható. A márkaprizma kitekint a márka külső és belső jegyeire, kapcsolataira, és támpontul szolgál az asszociációk megtervezéséhez. A márkaasszociációk segítségével azonosulnak a fogyasztók a márka üzenetével, a képekkel, azon keresztül jegyzik meg a márkát.

A márkaprizma bővítendő, bővíthető a kiáltvány előkészítési folyamata során feltárt dimenziókkal, értékekkel. A küldő oldal azt az üzenetet jelöli, amit a márka kommunikál, a fogadó a fogyasztói oldalt. Az internalizáció a belső tulajdonságokra, jegyekre, az externalizáció pedig a külsőkre figyel, a négy pólus metszéspontjában áll a kontextus: azaz a kultúra és a kapcsolat minősége, milyensége.

Kiinduló javaslat a Wekerle márkaprizma kidolgozásához

A prizma kidolgozásánál figyelembe veendő a meglévő erőforrások, és az elképzelt márkához kapcsolódóak, amerre a márka tartani szeretne.

A **kultúra dimenzióba tartozik**: az örökséggel kapcsolatos összes erőforrás, Wekerletelep története, építészet, a zöld környezet, a kertjei, és ide tartoznak az értékek is: közösség, sharing economy, zöld közlekedési formák, a megújuló energia, társadalmi, gazdasági fenntarthatóság, mind pedig a részvétel, vagy akár a problémafelmérésben feltárt „szabad iskola”, a hely maga.

A **kapcsolat**: hogyan szól a márka a külvilághoz, hogyan kommunikál a fogyasztóval, tegeződik/magázódik, 'én'-'mi', milyen a nyelvhasználata. Ám ide tartozik az is, hogy mennyire elérhető, pl. a márka koordinációs egység vagy testület vagy gondnokság milyen szerepből 'beszél', azaz: szülő-gyermek (gondoskodás), vagy testvér (hűség, de rivalizálhat), barát (közvetlen) stb. Wekerle esetén kézenfekvő lehet a barát, a vendéglátó szerep, aki együttműködik, segítőkész, közvetlen, de benne van az önellátó és gondoskodás jelentés is, ami a szülő-gyermek kapcsolatra hasonlít (maga a Gondnokság szó ezt sugallja).

A **személyiségből** fakad a kapcsolat. Itt azt kell elképzeln, hogy maga a márka milyen személyiségjegyekkel ruházható fel, amire akár egy karaktert lehet majd építeni (márkakarakter), a Wekerlénél az együttműködő, őszinte, tudatos, altruista lehetnek a kézenfekvő asszociációk.

A **fizikai** megjelenés: két dimenzióban van jelen: maga a márka logója, megjelenési formája (pl. online, print stb.), az infrastruktúra, amiben jelen van, pl. iroda, vagy az események maguk (hogyan néz ki a rendezvény helyszíne, milyen színvonalú stb.), ide tartoznak a vizuális elemek: színek, betűtípus, képek, szimbólumok, amik közvetítik az értékeket, illetve értelmezhetőek majd a célcsoport számára. Ez több elemből is összetevődhet a résztvevők diverzitását mutatva, de az egységes arculat kialakításához érdemes egy egyszerű, könnyen használható, mai, de mégis időtálló vizuális arculatot megalkotni, ami tükrözi a személyiséget, nem áll azzal kontrasztban (pl. harsány vagy elnagyolt stb.), egészen más tartalmakat közvetíthet, mint ami a márka igazi tartalma. Ezt érdemes hozzáértően megtervezni, hiszen mindenhol megjelenik majd, és beég a célcsoportba.

A fizikai megjelenés másik dimenziója Wekerle saját megjelenése: a gondozottság, a kertek, a közutak, a szemét, a piac rendezettsége, a térképek, amik segítenek útbaigazítani és eljuttatni a célcsoportot az adott helyszínekre stb. Érdemes a márkában részt vevő szereplőket akár fizikailag, akár app-en egy térképre rátenni.

A **fogyasztói tükörkép**: az a fogyasztó, akihez a célcsoportból kiemelve szólunk, sokszor ő jelenik meg pl. a reklámokban (tehát nem a márka, mint személy(!)).

A **fogyasztói énkép**: azt a képet mutatja, amilyennek a fogyasztó látja magát a márkát használva. Ha tehát eljön egy wekerlei rendezvényre, pl. a kispiacra, akkor mit gondol magáról, milyen ő: ökotudatos, felelős állampolgár vagy aktivista vagy éppen kultúra-fogyasztó vagy más?!

Eszközök, amelyek a márkát támogatják:

Térkép. Wekerle-térkép, melyen az összes kezdeményezés megtalálható, és a térkép mind online, mind printben elérhető (fontosabb pontokon), illetve a helyszínen street art eszközökkel vezeti a látogatót. A térkép elkészítése is lehet közösségi akció, az átadás vagy 'avatás' eseményével vezetve végig a látogatót.

Iroda. A koordinációs egység/csoport számára, ahol egyeztet, illetve fogadóórákat tart, amikor az eseményekkel, partnerségekkel stb. kapcsolatban lehet egyeztetni. Fontosak a már futó előadások, rendezvények, ezekhez kapcsolhatóak a hálózatosodást elősegítő, a meglévő kezdeményezések know-how-ját ismertető rövid események, nem egész napos tréningek, amelyek a külső és a belső célcsoport számára is fontosak lehetnek.

Fejlesztési irány: Inkubációs program. Lehetséges fejlesztési irány projektforrás bevonásával inkubációs program elindítása a társadalmi vállalkozások számára. A program olyan kezdeményezéseket, illetve induló vállalkozásokat támogatna szakmai mentorálással, amelyeknek mind az ökológiai, mind a társadalmi, mind pedig az önfenntartó (gazdasági) lábát kialakítja. Például a Kezdő Átalakulás Képzés a Grundkert szervezésében első lépés. A képzéssorozat úgy tűnik forráshoz kötött volt, ezért 2017 elején abbamaradt. Értékes tapasztalatok halmozódhattak fel, fontos lenne egy utánkövetés, mi hogyan hasznosult stb.

Az inkubátor program ideális esetben a helyi források bevonásával (azaz a helyi önkormányzat, vállalkozások stb. támogatásával) valósulhatna meg.

Célcsoport lehet: egyetemisták (akár interdiszciplinárisan: gazdasági-művészeti-mérnöki-társadalomtudományi képzésből), induló vállalkozások, akik projektjavaslatokkal pályáznak. Egy másik lehetséges célcsoport a meglévő vállalkozások, azok támogatása, azonban kisebb beavatkozással.

Cél: a for-profit alapú vállalkozások társadalmi elkötelezettségének megteremtése, a társadalmi problémákra megoldást kínáló tevékenységek gazdasági lábának megteremtése. A mentorok működő vállalkozások szakemberei, valamint aktivisták.

A program: helyszínt és tudást, mentorálást nyújtana egy éven keresztül, ahol az ötlettől a megvalósításig juttatná el az induló vállalkozásokat megadott módszertan mentén. Az önfenntartás fontos üzenet, cél, hogy működőképeseek legyenek.

A márkaiüzenet

Társadalmi értékkel rendelkező közösségi együttműködést kommunikál.

A márkaiüzenet kialakításához javasolt lépések:

- 1.) A Join the dots, azaz a különböző kezdeményezések között megtalálni a közös pontokat: Mi az az üzenet, ami az összes pontot (kezdeményezést) összekötve kirajzolódik?
- 2.) Kik vagyunk? Melyek azok a szereplők, akik részt vesznek, és kik lehetnek az új belépők. Azaz mennyire lenne nyitott egyéb explicit társadalmi céllal nem rendelkező,

de helyben működő vállalkozás (pl. fagyiarus) befogadására, avagy elvárásaként támasztja-e a résztvevők számára társadalmi/közösségi/ökológiai tudatosságot?!

- 3.) Mit tudnak rólunk? Kutatás a helyiek, illetve a nem helyiek körében a tervezett kommunikált tartalmakról, asszociatív és projektív technikákkal.
- 4.) Az adatok összegyűjtése, elemzése után a márkakiáltvány/alkotmány kidolgozása, illetve a márkaüzenet megfogalmazása. Ez két különvált feladat, ami összeér, hiszen a megfogalmazott értékeket kell tartalmaznia, azokra kell épülnie, amit a közösség elfogad.

A Márkakiáltvány/Alkotmány

A márkakiáltvány tartalmazza azokat az értékeket, alapvetéseket, definíciókat, amit a későbbiekben az adott közösség/ vagy nevezzük márkának, az összes tevékenységében érvényesít, ami természetesen megjelenik a további kommunikációs stratégiájában, az egyes kampányokon keresztül.

Az Alkotmány ehhez képest döntéshozatali-mechanizmusokat, kompetenciákat, és a be- és kilépés feltételeit is szabályozza, tehát egyfajta szabályrendszeren keresztül behatárolt tagságot is feltételez.

Üzleti modell és storytelling

Attól függően, milyen partnerségre épül majd a Wekerle brand, az üzleti modell kialakításával (social business model canvas) megfogalmazható a 'story' az üzenet elmesélése magáról a Wekerle brandről. Ez a befektetők, egyéb célcsoportok számára nyújtott prezentációkhoz lehet kiindulási alap, illetve a belső kommunikációhoz: „W. vagyok, a (probléma), de Wekerlén: (újszerűségem abban áll), hogy olyan (üzletei modell) valósítok meg, amelyben (erőforrások), és ezt teremtem meg (változás)” A változás, akár külső, akár belső kommunikációjára fontos tudni a szerepüket, erőforrásokat, és miben változtatnak mit.

Ötletek a Wekerle-projekt hallgatói prezentációiból

A kurzus keretében a hallgatók villáminterjúkat készítettek, majd a hallottakból és a saját tapasztalataikból mind map-et készítettek. Ezután ún. perszónákat alkottak, és körük építették fel márkakommunikációs elképzeléseiket. A feladat az volt, hogy felmérjék a perszónák igényeit, frusztrációit, vágyait, feladatait és storytelling segítségével mutassák be azt. A bemutatott perszónák időnként erőteljesen a hallgatók percepcióit tükrözték, ami fontos insight a jelenlegi kép észleléséről. Ezek csatolva.

Hivatkozások

Maiello, Pasquinelli 2015. Destruction or construction? A (counter) branding analysis of sport mega-events in Rio de Janeiro, *Cities*, 48: 116-124

Arvidsson A. 2006. Brands: Meaning and Value in Media Culture, Psychology Press

Bookman S. 2013. Urban Brands, Culture and Social Division: Creativity, Tension and Differentiation among middle class consumers, *Journal of Consumer Culture* 14/3: 324-42
<https://doi.org/10.1177/1469540513488404>

Holt D. and Cameron D. 2010. *Cultural Strategy Using Innovative Ideologies to Build Breakthrough Brands*, Oxford University Press

Kapferer, J.N. 1992. *Strategic brand management: new approaches to creating and evaluating brand equity*. Kogan Page, London, U.K.

Helyi gazdaságfejlesztés Wekerlén: nagy lépések előtt

Kajner Péter

A Wekerlei Helyi Gazdaságfejlesztés (HGF) folyamata két műhelymunkán van túl. Érdeemes a harmadik találkozó előtt számba venni, mit értünk el eddig, és mi szükséges ahhoz, hogy továbblépjünk.

Felelősségteljes kutatás a helyiek szolgálatában és részvételével

A HGF folyamatot segítő FoTTRIS projekt abból indul ki, hogy a jelenlegi Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (K+F+I) rendszer átalakulásban van. A K+F+I rendszer ma felülről lefelé irányuló megközelítésen, a tudomány és a technika félreértett szerepén alapul. Gyakori, hogy olyan kutatások zajlanak, melyek eredményei nem jutnak el azokhoz, akiknek szüksége van rá, vagy nem szolgálják azokat. Kívülről nézve „öncélúnak” tűnhetnek, vagy éppen a helyi közösségekével ellentétes érdekeket szolgálnak.

A FoTTRIS ezzel szemben a Felelősségteljes Kutatás és Innováció gondolatából indul ki. Olyan átlátható, interaktív folyamatot céloz meg, melyben a társadalmi szereplők, újíttók és a kutatók egyenrangú szereplők, közösen kutatnak és alkotnak. Ez a fajta megközelítés ad lehetőséget arra, hogy az értékes helyi tudás valóban megjelenjen a folyamatban, és az eredmények a közösség érdekeit szolgálják, ne váljon a kutatás a szakértők „magánügyévé”. Cél, hogy a folyamat során létrehozott eredmények erkölcsi szempontból is elfogadhatóak, fenntarthatóak, társadalmi szempontból hasznosak, innovatívak legyenek.

Helyzetelemzés, tervek számba vétele

A fenti célok érdekében létrejött egy szakértői csapat, mely a helyi szereplőkkel együttműködve tárja fel Wekerle helyzetét, és tesz javaslatot a helyi gazdaság fejlesztésére. A kapcsolattartást heti hírlevelek és facebook oldal segíti. A tervezett négy műhelymunkákon kívül tematikus beszélgetések zajlottak, illetve vannak előkészületben (Filc és fröccs, Tudj meg mindent a társadalmi vállalkozásokról). A szakértői csapat a wekerleiek konkrét terveinek megvalósítását közvetlenül, tanácsadással is megpróbálja segíteni. A folyamat eredményeképpen a szakértői csapat szerkesztésében helyi gazdaságfejlesztési stratégia készül.

A kapcsolódó cikkek korábbi szakmai anyagok, illetve a műhelymunkák tapasztalatai alapján áttekintik a jelen helyzetet. [Sain Mátyás](#) elemzi azokat a területeket amiben jók a wekerleiek, illetve amiben fejlesztésre lenne szükség. A *Közösség, közösségi tér; Szolgáltatások, vállalkozások; Közlekedés; Települési környezet, gondnokság* területek áttekintésének talán legfontosabb tanulsága, hogy Wekerle sok szempontból kitüntetett helyzetben van, nagyon sok az erőssége. Egyedülálló építészeti öröksége, az aktív civil és közösségi élet, a sok zöldterület, a vonzó lakókörnyezet, a helyiek erős identitása különleges adottságok. Természetesen számos területen továbblépésre lenne szükség. A házak értékőrző, de az energetikai önellátás felé közelítő felújítása, egy városgondnokság felállítás, a még aktívabb közösségi élet elősegítése, egyes alapvető szolgáltatások fejlesztése (pl. új kávézók, sörözők, boltok), a helyi vállalkozások erősítése, vagy a parkolási, vízelvezetési helyzet rendezése bőven adnak feladatot is. [Keresztély Krisztina](#) cikke bemutatja, hogy a 2006-ban elfogadott Kerületi Fejlesztési Konceptió (KFK) és a 2008-ban elkészült, majd 2015-ben felülvizsgált Integrált

Városfejlesztési Stratégia (IVS) is foglalkozik ezen igények közül meglehetősen sokkal. A tervekben megfogalmazott fejlesztésekből azonban viszonylag kevés valósult meg. [Bajmócy Zoltán](#) írásában éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy a helyi gazdaságfejlesztési folyamatnál egyaránt kell ügyelni a közös célok kijelölésére; az átváltási tényezőkre (mi akadályozhat eszközeink használatában?) és a megfelelő eszközök megválasztására.

Civil kezdeményezések és a fejlesztések csomópontjai

A Wekerlei Társaskör Egyesület és az Átalakuló Wekerle kör közösen készítették a „Wekerle 2020” című dokumentumot, mely a civilek jövőképe alapján tesz stratégiai és konkrét javaslatokat. A Corvinus Egyetem hallgatói korábban a „kispiaç” fogyasztóit és termelőit, az Ady Mozi funkcióváltásának lehetőségeit, illetve közösségi tér létrehozásának lehetőségét vizsgálták. Az Átalakuló Wekerle Mozgalom, a Wekerlei Társaskör Egyesület és más civilek számos konkrét közösségi kezdeményezést indítottak el a Magbörzéstől az Energiahatékony Munkacsoportokon át a Bolhapiaciig vagy a Garázsvásárig.

A második HGF műhelymunkán már kirajzolódni látszott egy közös jövőkép a zöld, biztonságos, értékőrző, jól működő közösségekből álló, megfelelő szolgáltatásokkal és közlekedéssel ellátott, az ideérkezőkkel barátságos Wekerléről. Beszéltünk az akadályokról, az átváltási tényezőkről is. A megoldási javaslatok, eszközök között a műhelymunkákon négy főbb irány rajzolódott ki: *1. Épített környezet védelme – „Gondnokság” 2. Közösségi tér kialakítása 3. Közlekedésszervezés 4. Szolgáltatások javítása.*

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy Wekerle nagyon jó alapokkal rendelkezik a közösségi, helyi gazdaságfejlesztés számára. Számos tanulmány, megalapozó dokumentum, illetve hivatalos terv foglalkozik a témával. Sok kisebb kezdeményezés a fáradhatatlan civilek révén meg is valósult. A nagy tervekben, álmokban azonban kevés. Ahhoz, hogy Wekerle a *nagy ugrást* a helyi gazdaságfejlesztés során megtehesse, még sok munkára van szükség.

A továbblépés feltételei

Tanulságos, hogy sok fejlesztési dokumentum és elképzelés született eddig, amiből viszonylag kevés valósult meg. Hogyan kerüljük el azt a csapdát – a legjobb szándék ellenére – hogy egy nagyívű koncepció készül, aminek a gyakorlati megvalósítása elmarad a várakozásoktól? Ennek néhány fontosabb tényezőjét az alábbiakban soroljuk fel. Ezek akár a következő műhelymunka témái is lehetnek.

- Elemezzük, hogy a folyamatban résztvevő wekerleiek számára legfontosabb fejlesztések közül azok, amelyek megakadtak, miért jutottak zsákutcába, hogyan lehetne ezeket kimozdítani onnan?
- A közösségi életben a wekerleiek közül sokan, de mégis az itt lakók kisebb része vesz részt. Körvonalazni kellene, hogy a folyamatban részt vevőkön kik vonhatók még be, kik nélkülözhetetlenek a sikerhez?
- Készítsünk erőforrástérképet magunkról! Ki, mihez ért, mire hajlandó, mit engedhet meg magának? A képességek és tudások börzéje óriási energiákat szabadíthat fel, váratlan együttműködések indíthat el!
- Osztályozzuk a feladatokat aszerint, hogy mekkora erőfeszítés kell a kitűzött cél eléréséhez, kinek a közreműködése kell hozzá:

- a közösség (civilék) saját erőből, önkéntesen meg tudják valósítani;
 - gazdasági érdek alapján megvalósítható a közösség pozitív hozzáállása mellett (vállalkozók);
 - csak önkormányzati és/vagy állami segítséggel kivitelezhető.
- Rangsoroljuk a nagy erőforrásigényű fejlesztéseket, és koncentráljunk azokra, amelyek megvalósítása a legnagyobb hasznot hajthatja a közösségnek.

A fentiek alapján el lehet dönteni azt, hogy az adott tervért kinek, milyen szinten kell tennie, vagy éppen lobbiznia. A Helyi gazdaságfejlesztési folyamat végén előálló stratégiai dokumentumban erre tekintettel kell lenni.

Alacsonyan függő gyümölcsök

Általános probléma az időhiány. Ezen lehetne talán segíteni azzal, ha ismerjük a helyi „erőforrástérképet” (ki, mihez ért, mit hajlandó és tud tenni a közösségért). Megfelelő koordináció mellett a sok kis hozzájárulás révén nagy dolgokat érhetünk el.

A lelkesedést és az aktivitást növeli, ha olyan célokat is kitűzünk magunk elé, melyeket könnyen vállalható erőfeszítés mellett elérhetünk. Ezek az alacsonyan függő gyümölcsök. Az Átalakuló Wekerle Mozgalom, a Wekerlei Társaskör Egyesület és más civilék már eddig is katalizátorként működtek ezen a téren. Helyi programjaik sok embert megszólítanak. Ezek támogatása, az ezekben való aktív részvétel megteremthet olyan együttműködéseket, melyek a nagyobb célok eléréshez szükségesek.

Ezzel közelebb juthatunk egy a műhelymunkán megfogalmazott célhoz: Wekerle váljon közösségek közösségévé – olyan helyé, ahol több kis közösség egymással együttműködve képes erős helyi civil társadalmat létrehozni.

Jövőképek Wekerléről – Wekerle a kerület jövőképében

Keresztély Krisztina összefoglalója (2017. március 7.)

A wekerlei gazdaságfejlesztési program (WGFP) akciókra való lebontása előtt érdemes átnézni, hogy milyen stratégiai irányok rajzolódnak ki a különféle kerület szintű tervezési dokumentumokban, és ezek hogyan érintik Wekerle-telep fejlődését. Az információkat a WGF műhelytalálkozókban kialakult témakörökhöz kapcsolatba hozva igyekezzük felvázolni.

Kispesten alapvetően kétféle fejlesztési dokumentum van érvényben, melyek Wekerle-telep fejlődését is érintik: a 2006-ban elfogadott Kerületi Fejlesztési Konceptió (KFK) és a 2008-ban elkészült, majd 2015-ben felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS). Míg az első a területi fejlesztési koncepciók sorába tartozik, vagyis a helyi prioritásokon túl figyelembe kell vennie a fővárosi, illetve országos szintű terveket is, addig a második dokumentum elsősorban a közösségi fejlesztési források felhasználása érdekében készült el. Az Európai Unió előírása alapján az IVS elkészülésekor alapvető szempont a helyi lakossággal és a helyi civil szervezetekkel való egyeztetés, egyfajta részvételi (participatív) szemléleten alapuló tervezés. Így pl. az IVS 2015-ös felülvizsgálatakor, Wekerlére vonatkozóan a Wekerlei Társaskör Egyesület és az Átalakuló Wekerle kör közösen készítettek egy anyagot „Wekerle 2020” címmel.

A Kerületi Fejlesztési Konceptió jelenleg zajló felülvizsgálata az IVS-ben megfogalmazott prioritásokat is figyelembe veszi, s így közvetetten, az ott megjelenő elképzelések ebben a dokumentumban is meg fognak jelenni.

A stratégiákban és koncepciókban megfogalmazott tervek teljes körű megvalósulása nem garantált, számos gazdasági, politikai tényező befolyásolja azt. A KFK felülvizsgálatát megalapozó 2016-os helyzetfelmérés során részletesen megvizsgálták, hogy milyen tervek valósultak meg eddig: »A kerület hatályban lévő 25 szabályozási terve alapján csupán négy fejlesztés valósult meg teljes egészében, s további 10 részben. Jellemzően egészében megvalósult tervek a kisebb területen fekvő, egy kézben összefogott fejlesztések, területük összesen mintegy 26 ha-t tesz csupán ki.«

A tervezési és stratégiai dokumentumok értelmezése mégis fontos a városrész jövője szempontjából, hiszen azok alapján egy többé-kevésbé stabil kép rajzolódik ki Wekerle szerepéről és helyzetéről a kerületben, illetve az is kiderül, hogy melyek azok, a helyi közösség szempontjából fontos témák, amelyeket ezek a dokumentumok nem vagy csak részben említenek.

Általános megállapítások Wekerléről

Az általános társadalmi-gazdasági helyzetértékelésekből az alábbiakat érdemes kiemelni:

1. Wekerle-telep a lakosság összetétele, életkor, végzettség, jövedelmi viszonyok stb. szempontjából a legjobb helyzetű negyed a kerületben, a gyermekek arányának növekedése egyértelműen pozitív irányt jelent. Ám van egy fontos különlegessége Wekerlének: itt a legnagyobb a „foglalkoztatottak nélküli családok” aránya, ami azt jelenti, hogy magas a gyermek nélkül élő nyugdíjas-korú párok vagy egyedül élő nyugdíjasok aránya. Ezt nyilván érdemes figyelembe venni a gazdaságfejlesztési stratégia kialakításakor.

2. Wekerle Kispest egyik legfontosabb vonzereje, erős a helyi közösség, erősek a helyi hagyományok és identitás. Wekerle önálló lakóterületi egységként jött létre, és így is működött sokáig, ám ez az egység,

többek között a lakásprivatizáció hatására, illetve az épített környezet megújításának hiányában fokozatosan gyengült az évtizedek során. Így miközben a városrész kerületen belüli különállása, a többi városrészhez képest továbbra is egyértelműen erős, az az építészeti, környezeti és funkcionális egység, ami Wekerle identitását adja, jelenleg nem teljes, és az IVS megállapítása szerint Wekerle megújulásának egyik fontos feltétele az lenne, hogy ez az egység helyreálljon. Wekerle-telep ellentmondásos helyzetét is ez adja a kerületben: egyedülállóan kedvező adottságai miatt a kerületi fejlesztések elosztásakor nem kap prioritást; ugyanakkor a kerület egyik fő vonzerejeként teljes mértékben indokolt lenne, ha erősebb hangsúlyt kapna a fejlesztése.

3. Wekerlének nincsenek sajátos gazdasági funkciói a kerületben, ugyanakkor szinte minden esetben felmerül, hogy a kerület turisztikai vonzerejének erősítésében Wekerle játszhatja a főszerepet. Nem egyértelmű azonban, hogy ez a turisztika fejlesztés mit jelent, és hogy milyen típusú turisztikai vonzerő az, amit ki lehet itt alakítani. Mi az, amit elvisel a helyi környezet, illetve a helyi lakóközösség?

Konkrét elképzelések

Wekerle-telep Kispest egyik húzó területe, a kerületi stratégiákban első helyen szerepel az épített környezet, a lakóépületek és a közterületek felújítása, a hagyományos wekerlei értékek megőrzése. Az IVS-ben Wekerle egyike a 6 akcióterületnek, és itt egy további célkitűzés is megjelenik a városrészrel kapcsolatban az alábbiak szerint:

- Wekerle-telep hagyományos társadalmi és építészeti értékeinek megőrzése,
- A városrész gazdasági és szolgáltatási funkcióinak megerősítése.

A helyi gazdaság fejlesztése tehát itt jelenik meg először kiemelt stratégiai szempontként.

A WGFP közösségi kialakítását célzó második találkozón négy alaptéma merült fel, az alábbiakban igyekszünk megnézni, hogy ezek a témák hogyan szerepelnek az önkormányzati kerületi stratégiai dokumentumokban.

1. Épített környezet védelme – „Gondnokság”

Az épített környezet védelme minden stratégia számára kiemelt szempont Wekerlén. A 2006-os KFK több konkrétumot is tartalmaz ezzel kapcsolatban, amelyet a WGFP találkozók is felmerültek.

Wekerle-telep építészeti egységesítése az egyik cél, ami nemcsak az épületeket, de a kerteket és a melléképületeket is érinti. Ezzel kapcsolatban a koncepció fogalmazása szerint „megfontolandó” egy mintatömb felújítása példaként az épületek s kertek esztétikus felújítására. A KFK 2006-ban hivatkozott Wekerle-telep 2004-es építészeti szabályozási tervére, amelyet a közgyűlés is elfogadott, és amely több konkrétumot is tartalmazott a melléképületekre vagy az építkezéskor használandó alapanyagokra vonatkozóan. A szabályozás azonban nem tekinthető kötelező jellegű előírásnak, hiszen kimondta, hogy a melléképületeket »akkor kell elbontani, ha azok helyett újakat építenek (FKF 2006, 8.o.). Az építkezés költségei a lakókat terhelik. A szűnik bontására az önkormányzat csak ösztönző eszközöket alkalmazhat«. Ahogy ez a WGFP találkozón is kiderült, az egységes utcai arculatra vonatkozó koncepció javaslat ilyen formában azóta sem valósult meg. A koncepció kiemeli azt is, hogy az egységes arculat kialakítása előtti elsőrendű akadályt a szétaprózott tulajdonviszonyok jelentik.

Az épített környezet védelme érdekében a koncepcióban megfogalmazott, és azóta meg is valósult legfontosabb fejlesztés a Kós Károly tér felújítása volt.

A koncepció ezeken túl kiemeli az értékmegőrzést célzó egyéb elemeket: oktatás, információátadás, lobbizás a wekerlei épített örökség támogatásáért különféle szakmai szervezeteknél (MUT, UNESCO stb.)

Az IVS-ben a közterületek megújítását célzó akciók kapnak fontos szerepet: Wekerlei díszpolgárok emlékparkja, Kispiac és környékének felújítása, Almavirág tér felújítása, Gutenberg téri piac felújítása. Ezeken kívül megjelenik egy új építési szabályozási terv kialakításának terve, megelőző karbantartói szolgáltatások megszervezése, az eredeti építési anyagok felhasználása érdekében a hagyományos anyagokkal dolgozó helyi iparosok támogatása... Az IVS-ben megfogalmazódott a helyi szolgáltatóház, az építészeti értékek megőrzését segítő, ellenőrző helyi gondnokság elképzelése is. Ennek konkrét megvalósíthatóságát a stratégia nem részletezi, ezzel kapcsolatban tehát a WGF találkozón elhangzott javaslatok fontos adalékul fognak szolgálni.

2. Közösségi tér

A közösségi terek fejlesztése elsőként a 2008-as IVS-ben jelent meg a Wekerlei Gyermekház bővítése kapcsán, melynek alapján Európai Uniós támogatással valósult meg a WKK. A 2015-ös IVS-ben pedig egy másik közösségi-kulturális tér kialakításának terve jelenik meg az egykori Ady mozi épületében. Mivel ez utóbbi helyszínnel már nem lehet számolni, a közösségi tér kialakításához a WGFP találkozón tartott csoportbeszélgetés alapján a Baross utcai üres telek ötlete merült fel.

3. Közlekedés

Wekerle közlekedési helyzete kiemelten nem szerepel a kerületi fejlesztési koncepcióban. A megállapítás szerint a városrész ellátottsága megfelelő, több buszjárat is érinti. A koncepció jelenleg is tartó felülvizsgálata már kimondja, hogy a kerületben szükség lenne a parkolási igények kielégítésére, illetve a kerékpárutak hosszának növelésére, és általában az útburkolatok megújítására. Hasonló következtetéseket fogalmazott meg a 2015-ös IVS is. Wekerlével kapcsolatban az IVS-ben már felmerül a környezetre káros tömegközlekedési útvonalak problémája, pl. a nemrég felújított Kós Károly tér túlterheltsége az áthaladó buszjáratok miatt, valamint az utak telítettsége, a járdák rossz állapota, parkolók hiánya stb. A közlekedés ugyanakkor nem jelenik meg a Wekerlére tervezett konkrét akciók között.

4. Szolgáltatások

Az önkormányzati fejlesztési dokumentumokban a szolgáltatások elsősorban az önkormányzat által finanszírozott közellátás keretében merülnek fel: oktatás, közművek stb., és ezekkel is kerületi szinten foglalkoznak. A helyzetfelmérésből kiderül, hogy az iskolák, óvodák az egész kerületben telítettek, bővítésük szükséges. Ez a wekerlei iskolákkal kapcsolatban a WGFP beszélgetéseken is felmerült.

A kiskereskedelmi szolgáltatások a fejlesztési tervekben a helyi vállalkozások felmérésén keresztül jelennek meg. Kispest általános helyzete a helyi vállalkozások száma szempontjából nem túl kedvező a fővárosban, 2012-ben csak három olyan kerület volt Budapesten, ahol Kispestenél is kevesebb vállalkozás működött. A vállalkozások többsége kisméretű (9-nél kevesebb főt foglalkoztató, illetve egyéni) vállalkozás, és közülük a legmagasabb az aránya a kiskereskedelmi vállalkozásoknak. Zöldegesek, pékségek, hentesek száma jelentősen megnövekedett, és emelkedett a gépjárműalkatrész, használtcikk szaküzletek stb. száma. (IVS 2015, p. 105-107.)

Mindezek Wekerle-telep esetére is érvényesek, de a fejlesztési dokumentumok részletesen nem térnek ki a városrész szolgáltatási/vállalkozási adottságaira.

A vállalkozások ösztönzését, a kulturális, oktatási és egyéb humán szolgáltatások fejlesztését írja elő a kerület 2015-2019-es periódust érintő Gazdasági Programja – a KFK 2016-os felülvizsgálata szerint.

Wekerle gazdaságélénkítésével kapcsolatban a 2015-ös IVS tartalmaz akcióttervet, amely általános keretet adhat a WGFP csoportos műhelymunkán elhangzottaknak:

„Gazdasági szempontból a helyiek fontosnak tartanák a helyi kisvállalkozások támogatását, az üzlethelyiségek újranyitását, ezen belül azok jogi körülményeinek tisztázását és hasznosításuk kezdeményezését. Szintén szükségesnek tartanának helyi pályázatok kiírását, esetleg a helyi Ipartestülettel való együttműködést. A helyi lakosok gazdasági aktivitásának javítása érdekében szociális szövetkezet alapítása javasolt. A Baross -Nagykőrös -Álmos -Vágóhid utcák által határolt, magántulajdonú intézményi területnél a telep lakóterületi jellegéhez illeszkedő hasznosítás elősegítése szükséges.” (IVS, 336.o.)

További témák, prioritások

Környezetvédelem és alternatív energiaforrások fejlesztése

Több témán átívelő célkitűzés, amely egyes akciókon keresztül gazdaságélénkítő hatású is lehet. Ide tartozik az épületek, közművek, utak energiatakarékos felújítása, új, az energetikai követelményeket is figyelembe vevő épületrekonstrukciós szabályok kialakítása, illetve a wekerlei javaslat alapján több, helyi alternatív energiaforrás felhasználására irányuló javaslat.

Oktatás

Az önkormányzati és állami oktatási intézmények fejlesztésén túl, az oktatási szektorban számos pontenciál van, amely gazdaságnövelő hatású is lehet. Néhány ide vonatkozó akció megjelenik a fejlesztési dokumentumokban is. Ilyen pl. a helyi értékekre vonatkozó oktatási segédanyagok, események kidolgozása, események szervezése vagy a helyi közösség ismereteinek összegyűjtése, a kerületi önkormányzattal való szakmai, lakossági kapcsolatok fejlesztése.

Források

Kispesti Területfejlesztés Konceptió 2006

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest – Területfejlesztési Konceptió és Integrált területfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatok. 1. helyzetfeltáró munkarész, 2016. december – 2017. jan.

Budapest XIX. kerület - Kispest Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 2015.

Wekerletelep 2020 – Helyi értékőrző, tudatos, fenntartható átalakulás, Wekerlei Társaskör Egyesület és Átalakuló Wekerle Szervezői Kör

Mészáros Zsuzsanna:

Hogyan jelenik meg a „közösség” dimenziója a Wekerlén folyó helyi gazdaságfejlesztési tervezésben?

Hogyan jelenik meg a "közösség" dimenziója a Wekerlén folyó helyi gazdaságfejlesztési tervezésben? Mit jelent benne a közösség? Mi nincs benne, pedig kellene? Hogyan lehetne továbblépni, fejleszteni a "közösségi" dimenziót?

Az első és a második műhely találkozó során összegyűjtött gondolatokat, ötleteket, információkat vettem alapul a kérdésekre adott válaszaimnál, megjegyezve, hogy a válaszok a helyi közösségben vannak.

Segítségül hívtam Roland L. Warren funkcionális közösségelméletét, valamint a közösség jellemzőit Hankiss Elemértől.

A közösséget itt, mint a földrajzi egy helyűség adta lakó közösséget tekintem. Természetesen ez sok kisebb közösségre oszlik, amelyek egymástól elkülönülnek, céljaik, érdekeik, értékeik mentén.

I. Milyen funkciókat teljesít a közösség?

1. Társadalmi részvétel (társas együttlét iránti igény)
2. Gazdasági boldogulás
3. Társadalmi kontroll
4. Kölcsönös támogatás (szolidaritás)
5. Szocializáció – értékek bevitele

I. 1. A társas együttlét iránti igény

A közösség, mint a szabadidő együtt töltésének közege, mint résztvevő jelenik meg leginkább az elképzelésekben

- minőségi együttlét
- vendéglők
- közösségi színtér
- sportolási helyek

I.2. A közösség elősegíti tagjai boldogulását (a helyi gazdaság fejlesztése éppen ennek a közösségi funkciónak a kiteljesedését segíti elő)

- co-working iroda
- új szolgáltatások, kisboltok
- piac, e-doboz rendelés
- „Tessék csak” továbbfejlesztése
- helyi igazgatás, gondnokság
- épületek megújításában, felújításában való segítségnyújtás
- megosztás: sharing economy

- inkubátorház (startup-ok), innováció
- Wekerle-brand

I.3. Társadalmi kontroll (megkövetelve a közösség értékeinek betartását)

Ahhoz, hogy ezt a funkciót beteljesítse a közösség, szükséges az, hogy az értékek tekintetében konszenzus alakuljon ki. Nem pusztán azt jelenti, hogy a közösség a helyi hatalmat kontrollálja és számon kéri, ha a közösség értékeivel szemben akar megvalósítani pl.: fejlesztési terveket, hanem a közösség befelé, tagjaitól is elvárja, hogy betartsák a közösen elfogadott értékeket.

Ez nagy összefüggést mutat a szocializáció kérdésével. Ha vannak olyan alkalmak, szocializációs közegek, amelyekben átadhatók az értékek, akkor akár a következő nemzedék, akár a beköltözők is átvehetik ezeket az értékeket, illetve folyamatosan életben marad és a közösség önmagát kontrollálja.

Ez persze folyamatosan változhat is, de a változást a közösségnek el kell fogadnia.

Nagyon fontos szempont az is, hogy ne legyen kirekesztő ez az értékrend.

Néhány említett kontroll lehetőség szóba jött:

- részönkormányzat, helyi adók és költségvetés – közösségi megoldás: részvételi költségvetés módszerével a helyiek bevonása
- demokratikus iskola, gyerekek és szülők részvétele

Itt kell szót ejteni arról, hogy a közösség érdekeit valamilyen módon a helyi hatalom irányában érvényesíteni kell. Ennek vannak bizonyára fórumai Wekerlén. Ezeket érdemes számba venni és eldönteni, hogy elég hatékonyak-e, illetve valóban betöltik a szükséges szerepüket, kell-e újabb fórumokat/platformokat tervezni, vagy esetleg a régieken módosítani.

I. 4. Szolidaritás – Ez nagyon hiányzik.

A kölcsönös támogatásról ugyan elhangzottak javaslatok, ötletek, pl.: eszköz csere, de a különböző társadalmi csoportok közötti kapcsolatokról (átjárhatóságról) nem esett szó (magasabb és alacsonyabb erőforrásokkal rendelkezők).

I. 5. A szocializáció közegeként a sokféle közösségi kapcsolat, közösségen belüli és közösségek közötti kapcsolat megjelenik, értéket sugároz. Korosztályi közösségekről azonban nem esett szó.

Különösen érdekes lehet, hogy az itt élő számos gyermek és fiatal érintettsége hogyan jelenik meg ezekben a tervekben, illetve maguk a gyerekek és fiatalok hogyan válnak részesévé a tervezésnek.

Ugyancsak hiányzik az idős korosztály.

Mit akar magáról a közösség közölni? – ezt közösségi módon kell meghatározni és konszenzust létrehozni ebben a lehető legtöbb itt élő bevonásával.

A megvalósulási forma már csak eszköz (helyi rádió, újság, információs központ, feliratok, táblák, plakátok, facebook v. más internetes megjelenés)

- a vágyott állapotban megjelenik sok olyan terület, amely a fenntartható városműködést szolgálja (alternatív közlekedési eszközök, alternatív energia, közösségek működése)
- arról nem esett szó, hogy ezeket hogyan tudja a közösség elősegíteni
- a vágyott állapotban nem jelent meg az, hogy a közösség a beleszólási jogát hogyan érvényesíti, milyen fórumok vannak (lesznek) erre

Az identitástudat elég erősnek látszik – akik wekerleiek, azok számára egyértelmű, hogy azok, de pontosan nem fogalmazzák meg, hogy miért is érzik wekerleinek magukat.

Közös értékrend bizonyos területeken tetten érhető, de nincs kialakult konszenzus, pl.: szép, rendezett, élhető városrész. Egyáltalán miben kell hogy megegyezzenek, és miben, milyen területeken fogadják el a különbözőségeket.

A_{megegyezés} folyamata formálja a szemléletet.

II. A közösségiség mint egy vágyott állapot a problémák megoldásaként az élet teljességéért, gyakran megjelenik a beszélgetésekben.

II.1. De vajon mitől lesz közösségi egy kezdeményezés?

Feltétele a szabad önszerveződés.

„emberek közös és szabadon meghatározott tartalmú cselekvése önmaguk boldogulása, érvényesítése, helyzetük javítása érdekében, mely közvetve a közjót gyarapítja. Véleményük szerint a közösségek legfőbb társadalmi szerepe a ma Magyarországon: a demokratizmus gyakorlóterepei, a hatalom alternatívái és a szolgáltatások hiányainak pótlására alkalmas intézmények” (Varga–Vercseg)

- „A közösség (elvileg) az emberi élet teljességét befogadhatja és továbbadhatja” szemben a társadalommal, amelyet a gyakorlati élet megszervezésére hoztak létre, míg a közösség organikus szerveződés. (Gergely Attila)

Mérlegelni, meghatározni szükséges: mi a kezdeményezők szerepe, kinek a tulajdonában van a kezdeményezés, milyen a felelősség megosztás, kik és hogyan hozzák a döntéseket, milyen működési módot alkalmaznak, milyen a szervezeti felépítés, ha van, milyen jogi formációt alkalmaznak?

A helyi gazdaságfejlesztés, közösségi gazdaságfejlesztés gyakran szinonimaként szereplő kifejezések.

II.2. Közösségi attól lesz a helyi gazdaságfejlesztés,

- ha széleskörű, minden érintettet bevonó tervezési folyamat során alakulnak ki a gazdaságfejlesztés prioritásai
- ha a közösség tagjai részesei, megvalósítói lehetnek a gazdaságfejlesztési programnak (a vállalkozótól, a tudatos fogyasztóig), felelősségük és dolguk van ebben

- ha a közösség folyamatosan nyomon követheti az elvárt eredmények megvalósulását, megvannak ehhez az eszközei, él a nyilvánosság, a visszacsatolás és a módosítás lehetősége
- ha a közösség maga rendelkezik tulajdonnal (pl.: virtuális vagy akár valódi "részvénytársaság" jön létre a helyi gazdaságfejlesztési programra

Mindezek megvalósulásához szükség lesz

II. 3. Közösségi cselekvési tervre.

Mit és mikor akarunk elérni és hogyan? (most, hamar, később)

A prioritások alapján kell, hogy elkészüljön. Tartalmazza az átfogó koncepciót és az egyes megvalósulási elemeket, amelyekben a városrész közösségeinek, lakóinak, intézményeinek, hivatalainak és minden érintettnek a szerepe világosan meghatározott arról, hogy mivel járulnak hozzá a megvalósításhoz. Tartalmaznia kell az elvárt eredményeket is és mint minden tervnél, a visszacsatolás fórumait és az újratervezés ciklusait.

Közösségi attól lesz a cselekvési terv, ha azt a közösség tagjai hozzák létre és ők fogadják el, (nem szakértők és hivatal készíti) így lesz sajátjuk, amelynek megvalósulásáért tenni fognak.

A közösségfejlesztési folyamatok során, - különösen megalapozottan, ha közösségi felmérést végeztek,- készültek közösségi cselekvési tervek. Nagyon sok példa van erre az országban.

Ilyen volt például Kecskéden, ahol a közösség, a cselekvési terv alapján újjátotta fel a tavat és vette birtokába a megalapított Horgász Egyesületen keresztül. Helyi újságot hozott létre, majd egy Egyesületet is ennek működtetésére. Elindította a környezetvédelem tanítását az iskolában. Számítógépes képzést szervezett. Az önkormányzat lakossági nyomásra a falu közepén építette meg az egészségházat, amelyhez a helyi vállalkozókat alkalmazta, mert a közösségi felmérés által igazoltan a lakosság ott és így tartotta megfelelőnek,... és még sorolhatnánk.

De vajon mit jelent számotokra közösség? Mit vártok attól, ha valamit közösséginek neveztek?

facebook bejegyzés egy helyi lakostól: "Számomra az a közösségi, aminek az eredményét, előnyeit nem csak egy ember vagy egy család élvezi. Ha a szomszédaimmal lakóközösséget alkotunk, akkor jó érzés hazajönni, és így tovább."

Mészáros Zsuzsa

2017.03.08.

Sain Mátyás: Mit várhatunk a helyi gazdaságfejlesztési tervezéstől?

- Mi lehet az optimális kifutása egy ilyen folyamatnak?

Optimumról azért nem lehet beszélni, mert rengeteg és kontrollálhatatlan kifutása lehet bármely részvételi folyamatnak. S ez benne a jó. Ha a folyamat megerősíti az önismeretet, önszerveződő képességet, az autonómiát és a cselekvéstudatot, már sokat elért. Ám ez nem mérhető igazán, főleg nem rövidtávon. Az is fontos lehet, hogy kézzelfogható eredményei is legyenek a folyamatnak. Az eddigi wekerleinek máris van: négy társadalmi vállalkozás pályázat. Ez azt is mutatja, hogy a folyamat sikeresen vont be olyan tudással rendelkező szakértőket, amelynek és akiknek révén előrelépett, új utakra lépett legalább néhány szereplő, de lehet, hogy az egész közösség is.

Az is lényeges az eddigi folyamatban, hogy végig heterogén helyi szereplők voltak benne. Ez esélyt ad az álláspontok és érvek különféleségének megismerésére, szerencsés esetben a társadalmi/közösségi tanulásra (legalábbis mindenki jobban megértheti a másikat, ha figyel rá). A helyi szereplők nemcsak magukban voltak, külső (nem wekerlei) szereplőkkel is kapcsolatba és interakcióba kerültek. Mindez szerencsés esetben egyfajta tükör is lehetett a wekerleieknek: hogyan látszanak ők mások szemében, valóban az látszik-e, amit gondolnak magukról. S persze helyi dinamikák is észrevehetőek a csoportmunkák során, amelyről visszajelzés kapható, s kellő nyitottság esetén ez is szolgálhatja a tanulást és fejlődést.

- Mennyire egyértelmű, hogy a gazdaságfejlesztés nem egyenlő vállalkozásfejlesztéssel?

Az első műhelymunkán egyértelműen megfogalmazódott, hogy a gazdaságfejlesztésen közösségi ügyek fejlesztését érti Wekerle (legalábbis a műhelymunka résztvevői). A gazdaságfejlesztésnek úgy és annyiban van értelme, amennyiben a wekerlei közösség jóllétét szolgálja. Később azonban úgy tűnt, ez az üzenet mégis elsikkadhat, több beszélgetésben visszatért az a gondolat, hogy ami gazdaság, annak a vállalkozókhoz van köze. Fontos lenne tehát, hogy a közösség megerősítse magában: a helyi gazdaságfejlesztés lényege, hogy a gazdaságfejlesztés eszköz a közösség erősítésére, jóllétének növelésére, s nem egyéni boldogulásokat szolgáló piacfejlesztési stratégia.

- Mennyiben más/nehezebb/könnyebb egy ilyen gazdaságfejlesztést beindítani egy közösségileg szervezett, budapesti, kertvárosi, heterogén, de alapjában véve a környezetéhez képest magasabb státuszú környéken, mint mondjuk egy gazdaságilag-társadalmilag depressziós területen?

Nagyon más. Jelentősen támogatja a folyamatot, hogy magasan képzett és viszonylag szervezett (de legalábbis szervezőképes) közösségről van szó. A hátrányos helyzetű közösségek sokszor azért is hátrányos helyzetűek, mert a közösségük már szétesett, a túlélésért való napi küzdelemben nem lehet fenntartani a közösségi érzést. Nyilván több erőforrás és képesség is lehet egy jobb státuszú közösségben, de az feltétlen igaz, hogy nagyobb az önbizalmuk, a saját maguk cselekvő- és változtató képességébe vetett hitük. Ez utóbbi pedig nagy nyereség minden részvételi folyamat számára, s nagy küzdelem, ha ezt is föl kell építeni. A társadalmi kapcsolatrendszer is erősebb egy jobb státuszú közösségnek, ami támogatja az erőforrások bevonását. S könnyebb megszerezniük azért is, mert kevesebb előítéllettel kell megküzdeniük.

- Melyek azok a jellemezői Wekerlének/wekerleieknek, amelyek "sikert" ígérnek egy ilyen folyamatban?

Vannak fizikai adottságok, mint a térszerkezet, Wekerle építészeti szerveződése, ami közösségteremtést támogató. Ilyen előny a természeti és épített környezet viszonylagos egysége, kellemes egybefonódása. Wekerle históriája, a civil ethosz megléte, a cselekvőképességbe vetett hit és önbizalom ugyancsak sikerre predesztinálnának. A közösségi identitás és érzés viszonylag erős volta, ami a szervezés és szerveződés képességeiben is megmutatkozik. Rengeteg tapasztalat e terén (a szervezés és önszervezés terén). Sok tudás és készség, ami a folyamat továbbvitelének esélyeit növeli. S ezt fokozza a már meglévő tapasztalat a közösségi szervezésben. A viszonylag stabil anyagi háttér és elismert társadalmi helyzet, ami segít a függetlenségben és az előítéletek kialakulásának elkerülésében.

Wekerle – hely, közösség, gazdaság

Amiben jók vagyunk, amiben gyengélkedünk, ami hat ránk – és mit tehetünk ezek tükrében?

Sain Mátyás

A görög eredetű „ökonómia” szó háztartást, a háztartás dolgaival való foglalkozást, a háztartási keretek között folyó gazdálkodást, birtokkezelést jelent. (Oikosz = ház, némein = elosztani, használni, élvezni, igazgatni) Arisztotelész szerint az ökonómiával való foglalkozás mindenki számára szükségszerű és nélkülözhetetlen. [Forrás](#)

Wekerletelepet mind múltja, mind jelene különleges városrészé teszi. Példaértékű az itt megtalálható civil, közösségi élet és mindazok a kezdeményezések, amelyek a hagyományok ápolását, a közösség erősítését vagy a fenntarthatóság eszményének gyakorlati megvalósítását szolgálják. Fontos ezeket az egymás mellett élő és működő, egymással többé vagy kevésbé kommunikáló törekvéseket egységes keretben, tágabb perspektívában is látni, és megvizsgálni, hogy a közösség milyen erőforrásokkal és milyen nehézségekkel a tarsolyában néz szembe a támogató vagy éppen fenyegető külső tényezővel, és mindezeket mérlegelve hogyan tud tovább haladni a megkezdett úton.

A helyzet strukturált áttekintése és értékelése a projekt végére elkészítendő helyi gazdaságfejlesztési stratégiában is hasznosítható.

Az itt leírtak alapját az első és második műhelymunkán elhangzott és dokumentált állítások adják.

KÖZÖSSÉG, KÖZÖSSÉGI TÉR

Amiben jók vagyunk:

- jól behatárolható („kompakt”) terület és közösség
- erős identitásképző városrészi történelem
- rengeteg aktív civil szervezet, aktivisták
- sok elkötelezett és aktív, nyitott és befogadó szemléletű lakó
- szektorok közti „hidakat” képező emberek
- önkéntesség „intézménye” aránylag bejáratott
- bejáratottak a közösség és a találkozások terei fizikailag és virtuálisan
- sok zajló fejlesztő folyamat, program, rendezvény

Amiben gyengélkedünk:

- alvóváros jelleg
- civil kezdeményezések erősen személyfüggők
- civilek erőforrás-hiányosak
- lakosság jelentős része még mindig közömbös a helyi civil kezdeményezések, közös ügyek iránt
- erős identitáskülönbségek (közösség iránt közömbös „csak” lakó, új beköltöző erős identitással, hagyományörzés, fenntartható átalakulásért tevékenykedők stb.)

- kevés az olyan közösségi tér, amelyben a közösségi cselekvések új formáit ki lehet kísérletezni
- kevés az olyan hely (pl. pub, kávézó), ahová beszélgetni, szórakozni be lehet ülni, illetve fiatalos, zenés hely sincs
- hiányoznak megfizethető éttermek, kifőzdék
- kevés a sportolási lehetőség (sportpályák, sportközpont nincs)

Pozitív, ösztönző külső hatások:

- virtuális kommunikációs eszközök egyre terjednek, egyre több ember használja otthonosan
- becsatornázható külső projektek, szaktudások
- közösségi eseményekre, programokra elérhető EU-s források
- az iskolai közösségi szolgálat ösztönzi az önkéntességet

Akadályok, veszélyek, fenyegető külső hatások:

- civilek támogatottsága csökken
- nehéz közösségi célokra alkalmas, megfizethető helyiséget szerezni
- a városi életforma (alkalmazotti munkaviszony, időhiány, virtuális szórakoztatási eszközök stb.) alapvetően az elidegenedés, elmagányosodás felé hat
- kevés a kapcsolat a változást akaró kezdeményezések között, mindenki a maga vállalt ügyével foglalkozik, így nem jönnek létre olyan közös cselekvések, együttműködések, amelyek nagyobb hatásúak is lehetnének
- Z-generáció túlzott virtuális kötődése
- a társadalom növekvő széttagozódása: növekvő vagyoni különbségek, elkülönülten élő kulturális/etnikai csoportok

Fejlesztési irányok

Több erős civil szervezet is működik Wekerlén, sok az aktív kezdeményező, de kevés a párbeszéd, a közös tervezés, közös tevékenység, ezért érdemes

a wekerlei civil szervezetek közötti párbeszédet, tervező tevékenységet, együttműködésekét erősíteni

A helyi aktív szereplők számos innovatív ötlettel rendelkeznek (közösségi kávézó, co-working iroda stb.), ugyanakkor nincs megfelelő helyiség ezek kipróbálására és az eddigi törekvések nem jártak sikerrel, ezért

tovább kell keresni a lehetőségeket arra, hogy a civilek hosszú távon is használható helyiségekhez jussanak

A lakosság jelentős része közömbös a zajló civil és közösségi tevékenységekkel szemben, és félő, hogy tovább nő az elidegenedés és a társadalom széttagozódása, ezért érdemes

erősíteni a civil tevékenységek bemutatását, népszerűsítését, kommunikációs tevékenységeit

...

SZOLGÁLTATÁSOK, VÁLLALKOZÁSOK

Amiben jók vagyunk:

- van néhány sikeres és népszerű szolgáltató a városrészben, akik a helyi igényekre reagáló vállalkozások jó példái
- a lokalitás városi viszonylatban erős közösséggel rendelkezik, amely aktív kapcsolatban van a szolgáltatókkal (személyes ismeretség, párbeszéd)
- „kollektív emlékezet” – tudjuk, mi volt régen, mi működött jól
- aktív közösségi média használat (több működő facebook-csoport)
- számos már működő innovatív, fenntartható helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezés (bolhapiac, garázsvásár, közösség által támogatott mezőgazdaság, „tessék csak” kártya stb.)
- a helyi gazdaságnak van egy szimbolikus helyszíne, központja: a piac

Amiben gyengélkedünk:

- sok szolgáltatás, üzlet hiányzik Wekerlén, vagy a szolgáltatás színvonala sokaknak nem megfelelő
- vegyesboltból kicsi a választék, gyenge a minőség
- fogyasztók ismeretei hiányosak a helyi szolgáltatásokat illetően, nehéz információhoz jutni
- nehéz megbízható szakembert találni
- a jelenlegi látogatottság alig-alig tartja el a piacot
- a piac környezete nem túl vonzó, gyenge „felhasználói élmény”
- a piacon nehéz megkülönböztetni a termelőket a kereskedőktől, nincs egyértelmű „termelői piac” arculat
- kevés kiadó helyiség, ami van, az is leginkább rossz állapotú, nem megfelelő méretű, drága
- a lakosság egy része közömbös az átalakulást, fenntarthatóságot szolgáló kezdeményezések iránt

Pozitív, ösztönző külső hatások:

- tudatos táplálkozás, fenntartható életmód szemléletének terjedése országszerte
- egyre több jó példa közösség által támogatott mezőgazdaságra, termelői piacokra
- Budapesti „útmutató” civil szervezetek és egyéb kezdeményezések (pl. Bike Maffia, Szatyorbolt stb.) – inspiráció, kapcsolatok, know-how
- már szinte mindenki használ internetet, ami az informálás, a népszerűsítés és az értékesítés jó eszköze
- az otthoni munka lehetőségeinek folyamatos bővülése
- növekvő igény a városi szelíd, zöld, közösségi-kulturális rekreációs lehetőségekre (séta, kávézó/cukrászda, részvétel közösségi programokon stb.)
-

Akadályok, veszélyek, fenyegető külső hatások:

- Europarkos, kispesti termelői piacok elvonnák a vásárlókat a helyi piactól
- kiszámíthatatlan szabályozási környezet
- pénz-központú szemlélet a gazdaságfejlesztésben
- kerületi szinten státusféltség és a kockázatok kerülése
- személyi ellentétek és a civil partnerségbe vetett bizalom hiánya

Fejlesztési irányok

A lakók részéről igény mutatkozik fenntartható, egészséges élelmiszerek beszerzésére, közösségi találkozásokra, ugyanakkor az ezt nyújtó piac jelenlegi formájában nem elég vonzó, miközben a kerület más piaci elszívják a vásárlókat, ezért fontos

a piac rehabilitációja: vonzóbb környezet, közösségi tér, szélesebb szolgáltatási paletta, a fenntartható elemek erősítése, jobb image és marketing

Nehéz megbízható szakembert találni, ugyanakkor erős a közösségen belül a párbeszédre való hajlandóság, és majdnem mindenki használ internetet, ezért hasznos lehet egy

megbízható, interaktív szolgáltatói szaknévsor kialakítása

A lakosság nem elégedett a kiskereskedelmi szolgáltatások minőségével és kínálatával, többfajta szolgáltatási terület nincs betöltve, ugyanakkor vannak példaként szolgáló vállalkozások is, ezért javíthat a helyzeten

a kiskereskedelmi szolgáltatások segítése abban, hogy a kínálatuk jobban találkozzon az igényekkel

Általános tendencia, hogy nő az igény a fenntartható, alternatív, közösségi gazdasági tevékenységek iránt, a wekerlei lakosság jelentős része mégsem érdeklődik a helyi ilyen kezdeményezések iránt, ezért fontos

a fenntarthatóságot és átalakulást szolgáló kezdeményezések népszerűsítése, a lakosság jobb informálása

...

KÖZLEKEDÉS

Amiben jók vagyunk:

- metrómegálló a városrész sarkán
- jó a nappali és az éjszakai buszos közlekedés
- kifizetődő, gyaloglásra és kerékpározásra alkalmas mellékutca-hálózat
- aránylag kis távolságok a lokalitásban
- gyalog/kerékpárral is élvezetes, szép környezet

Amiben gyengélkedünk:

- rengeteg parkoló autó (sokan P+R-nek használják Wekerle utcáit)
- kívülről jövő autós forgalom – pl. iskolákba a nem körzetes gyerekeket autóval hozzák
- rossz burkolat – járdák, kerékpározás szempontjából az utak
- a buszok környezetszennyezőek (füstölnek, hangosak)
- kerékpártárolásra nehéz fedett, biztonságos helyet találni
- Wekerlén sokan eltévednek

Pozitív, ösztönző külső hatások:

- kerékpáros kultúra egyre népszerűbb, megjelentek az utakon az utánfutós vagy teherbiciklik
- egyre többen igénylik, hogy fenntartható módon, a környezetet és a várost nem pusztítva közlekedjenek
- igény a mozgásra, a szabadtéri tevékenységekre
- ha lassan is halad, de várhatóak további fővárosi és kerületi kerékpáros infrastruktúra-fejlesztések
- tömegközlekedés járműveinek javuló állapota, gáz-, később talán villanyüzem terjedése

Akadályok, veszélyek, fenyegető külső hatások:

- növekvő autós forgalom Budapesten
- szélsőséges időjárási helyzetek (kánikula, szmog kialakulását segítő légköri viszonyok stb.)
- fővárosi, országos szinten továbbra is az autós közlekedés preferálása (vasúti fejlesztés helyett újabb autópályasávok stb.)

Fejlesztési irányok

A városrész fő értéke a vonzó, zöld környezet, ugyanakkor folyamatos gondot jelent a kívülről érkező autók helyi érdekű (piac, iskolák) vagy csak P+R funkciójú parkolása, ezért fontos a parkolási helyzet áttekintése, stratégiai tervezése

Egyre népszerűbb a kerékpározás, amire Wekerle adottságai igen jók, ugyanakkor az utak kiosztása, burkolata sok helyen nem kerékpáros-barát, valamint egyéb kerékpáros infrastruktúra elemek is hiányoznak, ezért fontos a városrész kerékpáros közlekedésének újragondolása, ilyen jellegű fejlesztések kezdeményezése

A városrészben sokan eltévednek, ami egyfelől gyengíti a gyalogos/kerékpáros közlekedés népszerűségét, másrészt felesleges autóforgalmat generál, ugyanakkor a városrész népszerű a helyismerettel nem rendelkező látogatók számára (lásd szolgáltatások rész), ezért az eltévedést megelőzendő, illetve a szolgáltatások megtalálása érdekében érdemes a látogatók, közlekedők segítése a tájékozódásban

...

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET, GONDNOKSÁG

Amiben jók vagyunk:

- méltán világhírű tervezett településrész egységes építészettel és a közösséget erősítő térstruktúrával
- műemlékileg védett épületek
- sok zöldterület, idős fák
- korábban jól működő városgondnokság emlékezete
- a lakosok részt vesznek a közterületek karbantartásában, ami találkozási lehetőség is
- a Wekerle – városépítészeti minőségének és programjainak köszönhetően – idegenforgalmi célterület

Amiben gyengélkedünk:

- rendezetlen közterületek, eltakarítatlan lomb, szemét, zilált zöldfelületek
- rossz minőségű, egyenetlen járdák
- romló állagú házak
- a lakóknak kevés az információja a felújítási lehetőségekről (műemléki kérdések, speciális, helyi szituációk), segítségre szorulnak
- műemlékvédelem nehézségeket is támaszt
- épületenergetikailag elavult lakásállomány
- sok rossz esztétikájú építmény, sufni

Pozitív, ösztönző külső hatások:

- fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre, felújításra állami és kerületi támogatási programok elérhető időről időre
- egyre több példa részönkormányzatok létrehozására és működésére (?)

Akadályok, veszélyek, fenyegető külső hatások:

- önkormányzati közterület-fenntartási munkák volumene nem éri el a kívánt szintet

Fejlesztési irányok

A városrész épületállománya romló állapotú, ugyanakkor többségében műemlékileg védett, a lakosság pedig nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő felújítási lehetőségekkel kapcsolatban, pedig vannak elérhető önkormányzati vagy országos támogatási programok, ezért fontos a

segítség biztosítása a lakóknak a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő házfelújítási lehetőségekkel kapcsolatban

A lakosság igényli a segítséget a köz- és magánterületek fenntartásával kapcsolatban; Wekerlén korábban működött városgondnokság, ami a mai napig példaként szolgál, ezért érdemes ennek nyomán egy

városrészi gondnokság létrehozásának megtervezése a köz- és magánterületek fenntartását segítő

A városrész építészeti egységes, jól behatárolható, számos közösségi kezdeményezéssel rendelkezik, ugyanakkor az egy időben épült lakásállományból fakadóan is jellegzetes helyzetben van, ezért megfontolandó egy

hatásvizsgálat elvégzése annak eldöntésére, hogy érdemes-e városrészi önkormányzat létrehozását kezdeményezni

...